

ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН У ПОБУДОВІ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ РЕГІОНУ

Сліпчук Ярослав ¹, Топольницький Павло ²

¹ здобувач кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем,
Поліський національний університет, Україна,

slipchuk06@gmail.com

² кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних технологій і
моделювання систем, Поліський національний університет, Україна,

topolua@ukr.net

Анотація. У роботі розглядається застосування геоінформаційного дизайну для побудови та візуалізації туристичних кластерів регіону. Використання геоінформаційних систем дозволяє проаналізувати просторове розміщення туристичних об'єктів, визначити їхню взаємодію та сформувати кластерні структури на основі критеріїв тематичної близькості, щільності розташування та доступності. Принципи геоінформаційного дизайну дають змогу представити результати аналізу у вигляді інтерактивних карт, схем і графічних моделей, що забезпечують зрозуміле сприйняття інформації та створюють основу для планування розвитку туристичного середовища. Представлений підхід може бути використаний під час оцінювання туристичного потенціалу, розроблення програм популяризації територій, формування, створення інформаційних ресурсів у сфері туризму.

Ключові слова: геоінформаційний дизайн, туристичний кластер, просторовий аналіз, візуалізація геоданих, туристичний потенціал, ГІС.

Вступ. Туристичні ресурси регіону об'єднують природні, історичні, культурні та інфраструктурні об'єкти. Їхня просторова організація відіграє важливу роль у визначенні туристичної привабливості території, можливостей створення маршрутів та умов розвитку туристичної сфери. Наявність об'єктів у різних частинах регіону не завжди є показником потенціалу: значення має саме просторова логіка їх поєднання. У зв'язку з цим зростає потреба у визначенні територіальних груп, усередині яких туристичні ресурси доповнюють один одного. Геоінформаційні системи створюють інструментальне середовище для

проведення такого аналізу. Вони дозволяють опрацювати координовані дані, проводити вимірювання відстаней, оцінювати доступність, розраховувати показники щільності та встановлювати зв'язки між об'єктами.

Огляд літератури. У дослідженні Wu, Zhang та Fujiwara (2025) представлено підхід до просторової кластеризації туристичних ресурсів із використанням ГІС, де автори застосували методи аналізу щільності та відстаней для виділення зон високої концентрації об'єктів. Li, Wang та Chen (2025) розглядають геопросторові моделі представлення кластерів і алгоритми, що дозволяють визначати однорідні територіальні структури на основі багатоджерельних даних. У роботі Vungnamkaew і Mugaema (2012) описано використання просторових індикаторів для оцінювання туристичного потенціалу й виявлення перспективних напрямів його розвитку в контексті сталого екотуризму. Brown і Weber (2011) підкреслюють важливість засобів візуального дизайну під час подання картографічної інформації для сфери туризму, звертаючи увагу на роль картографічних символів, кольорових рішень та читабельності карт. Bahaire та Elliott-White (1999) описують застосування ГІС у плануванні сталого туристичного розвитку, де результати просторового аналізу використовуються як аналітична основа для управлінських рішень. Ці роботи підтверджують доцільність застосування ГІС та геодезії для побудови кластерних моделей туристичного середовища.

Виклад основного матеріалу. Процес побудови туристичних кластерів розпочинається із збирання даних про об'єкти, що формують туристичний потенціал регіону. Така база може включати музеї, природні зони, культурні пам'ятки, рекреаційні об'єкти, інфраструктуру дозвілля та інші локації. Крім координат, доцільно враховувати додаткові параметри: тип об'єкта, функціональну спрямованість, інтенсивність відвідувань, транспортну доступність та роль у туристичному маршруті. Після формування бази даних здійснюється їхній просторовий аналіз у ГІС. Методи кластеризації можуть спиратися на показники відстані та щільності або враховувати одночасно кілька параметрів.

Наступним етапом є візуалізація отриманих кластерів. Принципи геоінформаційного дизайну передбачають використання кольорової гами, умовних позначень, рівнів деталізації та інформаційних шарів. Такий підхід забезпечує легке сприйняття інформації та дозволяє одразу визначити межі кластерів і найважливіші об'єкти. У Kim і Lee (2022) зазначено, що візуальна ієрархія допомагає виділити ключові елементи карти та забезпечує правильне акцентування уваги. Використання інтерактивних рішень доповнює модель можливістю відображення додаткових відомостей про об'єкти, перегляду маршрутів, порівняння кластерів і аналізу їхньої структури. Геоінформаційний дизайн у цьому разі виконує роль інструменту, що перетворює числові дані та результати кластеризації на зрозумілі та змістовні картографічні матеріали.

Графічна модель кластерів може бути використана як основа для

регіонального планування. Вона дозволяє визначити туристичні зони, потенційні напрямки розвитку територій, потреби в інфраструктурі та перспективні місця для інвестицій. Узгодженість просторових моделей із реальним станом території створює можливість прийняття обґрунтованих рішень щодо розвитку туристичної сфери.

Результати та обговорення. Отримані картографічні моделі туристичних кластерів дозволяють сформувати цілісне уявлення про структуру туристичного середовища регіону. Аналіз результатів просторової кластеризації показує, що туристичні об'єкти тяжіють до певних територіальних ядер, які характеризуються наявністю інфраструктури, історико-культурної спадщини або природних ресурсів. Такі кластери можна розглядати як перспективні центри розвитку туризму. Водночас у результаті виявляються території з недостатньою інфраструктурною підтримкою, хоча вони мають потенціал для створення нових маршрутів. У роботі Li, Wang та Chen (2025) зазначається, що територіальні моделі щільності дають змогу визначити такі зони та розглядати їх як важливий напрямок подальшого планування.

Важливим результатом є можливість застосування кластерних карт у діяльності місцевих органів влади, туристичних установ та організацій, що займаються промоцією територій. Інтерактивні карти дозволяють узгоджувати бачення розвитку простору з представниками громад, здійснювати попередній аналіз інфраструктурних рішень та прогнозувати вплив туристичного навантаження на територію. Для науково-освітньої діяльності такі моделі демонструють приклад поєднання ГІС-аналізу, кластерної логіки та засобів картографічного подання інформації.

Висновки. Геоінформаційний дизайн у побудові та візуалізації туристичних кластерів регіону є ефективним підходом, що дозволяє поєднати методи просторового аналізу, кластеризації та картографічної візуалізації. Такий підхід підтримує дослідження туристичного середовища, визначення перспективних зон розвитку, формування маршрутів і обґрунтування управлінських рішень у сфері туризму. Результати можуть бути використані для проектування цифрових карт, створення інформаційних ресурсів і планування регіонального розвитку. Запропонована модель у майбутньому може стати основою програмного рішення в межах магістерської роботи, спрямованої на побудову туристичних кластерів та підтримку туристичної інфраструктури регіону.

Літературні джерела

1. Wu, L., Zhang, J., & Fujiwara, A. (2025). Exploring the spatial patterns and influencing factors of rural tourism development in Hainan Province of China. *Scientific Reports*, 15, 1746. DOI : 10.1038/s41598-025-86146-0
2. Li, Y., Wang, X., & Chen, Z. (2025). Spatial Analysis of Network Attention on Tourism Resources for Sustainable Tourism Development in Western Hunan, China: A Multi-Source Data Approach. *Sustainability*, 17(2), 744. DOI : 10.3390/su17020744

3. Bunruamkaew, K., & Murayama, Y. (2012). Land use and natural resources planning for sustainable ecotourism using GIS in Surat Thani, Thailand. *Sustainability*, 4(3), 412–429. DOI : 10.3390/su4030412
4. Brown, G., & Weber, D. (2011). Public Participation GIS: A new method for national park planning. *Landscape and Urban Planning*, 102(1), 1–15. DOI : 10.1016/j.landurbplan.2011.03.003
5. Bahaire, T., & Elliott-White, M. (1999). The application of geographical information systems (GIS) in sustainable tourism planning: a review. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(2), 159–174. DOI : 10.1080/09669589908667329
6. Çınar, K., Kavacık, S. Z., & Erul, E. (2025). Bibliometric Analysis of GIS-based Tourism Research: Trends, Topics, and Future Directions in Terms of Sustainable Tourism Management. *SAGE Open*, 15(1). DOI : 10.1177/21582440251335733
7. Michal, M., & Kristína, T. (2025). Application of GIS Technologies in Tourism Planning and Sustainable Development: A Case Study of Gelnica. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 14(3), 120. DOI : 10.3390/ijgi14030120
8. McAdam, D. (1999). The value and scope of geographical information systems in tourism management. *Journal of Sustainable Tourism*, 7(1), 77–92. DOI : 10.1080/09669589908667327
9. Tsou, K. W., Hung, Y. T., & Chang, Y. L. (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. *Cities*, 22(6), 424–435. DOI : 10.1016/j.cities.2005.07.004
10. Beritelli, P., Bieger, T., & Laesser, C. (2007). Destination governance: Using corporate governance theories as a foundation for effective destination management. *Journal of Travel Research*, 46(1), 96–107. DOI : 10.1177/0047287507302385